

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„Gheorghe Șincai”

540074, Târgu Mureș, str. Al. Papiu Ilarian, nr.10A, tel/fax: 0265.260238, mail: icsu.acad.ms@gmail.com

Joi, 16 mai 2019, ora: 9.30

Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române

Târgu Mureș, Str. Al. Papiu Ilarian, nr. 10A

Sesiunea științifică *Între tradiție și modernitate: Elitele românești din secolul al XX-lea. Perioada interbelică*

Organizator: Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”

Susținerea comunicărilor: orele 9:30 - 11:30

Moderatori: Nicoleta Sălcudeanu, Eugeniu Nistor

1. Cornel Sigmirean, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Elitele politice transilvane și sistemul de partide din Vechiul Regat la începutul anilor '20*
2. Constantin Bogoșel, drd., UMFST - *Starea învățământului românesc la 1919 în Raportul inspectorului Ieronim Puia*
3. Corina Teodor, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Istoricii români și istoria femeii: inițiative din perioada interbelică*
4. Dumitru-Cătălin Rogojanu, cercetător științific, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva - *Alexandru Tzigara-Samurcaș și preocupările sale muzeografice*
5. Narcis Martiniuc, asistent de cercetare, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Între superstiție și sacru: o inedită abordare a ocultismului modern la Vasile Suci*
6. Daniel Totu, drd., UMFST – *Evreii în viața economică a unui oraș de provincie: Luduș (1920-1940)*

Coffee break: 11:30 - 11:45

Susținerea comunicărilor: orele 11:45 - 13:30

Moderatori: Corina Teodor, Iulian Boldea

7. Eugeniu Nistor, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Filosofia românească interbelică, între tradiție și modernitate*

8. Iulian Boldea, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Realism și expresionism în proza lui Pavel Dan*
9. Nicoleta Sălcudeanu, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Repere și deșurădăcinări. Aspecte ale exilului literar*
10. Roxana Mihaly, cadru didactic asociat, UMFST - *Elitele Academiei Di Romania din Roma și discursul identitar*
11. Mihaela Daciana Natea, conf. univ., UMFST - *Elitele și redefinirea discursului identitar în perioada interbelică*
12. Manuela Lazăr (Lateș), drd., UMFST – *Receptarea cinematograției americane în România (anii '30)*

Pauză de masă: 13:30 – 15:00

Sustinerea comunicărilor: orele 15:00 – 17:00

Moderatori: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Mihaela Daciana Natea

13. Corneliu Cezar Sigmirean, lector univ., UMFST - *Identitatea națională prin publicitate în anii '30*
14. Maria Costea, cercetător științific, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” - *Aspecte ale relațiilor româno-bulgare la începutul anului 1934 reflectate în documentele diplomatice belgiene*
15. Lucian Săcălean, lector univ., UMFST - *Problema națională: soluții alternative la elitele românești din perioada interbelică*
16. Truța Ferencz Jozsef, drd., UMFST - *Eforturi și derapaje igienice în opinia elitei interbelice. Gheorghe Banu, medic igienist în slujba sănătății poporului român*
17. Gherghina Boda, cercetător științific, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva - *Un reprezentant de seamă al elitei locale hunedorene: avocatul Victor Șuiaga*
18. Marcela Berar, Antoniu Berar, drd., UMFST - *Contribuțiile profesorului academician Erasmus Iuliu Nyárády la dezvoltarea școlii botanice clujen*
19. Liviu Boar, cadru didactic asociat, UMFST - *Elite militare și civile în vizorul securității. Cazurile gen. Vasile M. Dumitrescu, dr. Eugen Nicoară și dr. Emil Aurel Dandea*
20. Gáspárik Attila, prof.univ.dr., Universitatea de Arte din Târgu Mureș - *Între idealul artistic și autoritatea ideologiei comuniste. Teatrul din Târgu Mureș între anii 1946-1962*

Prezentarea publicațiilor institutului:

Orele: 17.00 - 18.00